

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Д.Н. Султанова профессор, DSc. кафедры «Санъат»

М.Н. Аймаганбетов, Соискатели ст.преп.

Султанов А.Н., Хасанова Х.Б. ст.преп.

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
г. Самарканд. Узбекистан.

Аннотация:

Современное архитектурное проектирование требует интеграции новых технологий для улучшения эффективности, точности и креативности. Одним из таких технологий является 3D моделирование. Этот метод стал стандартом в архитектуре, позволяя архитекторам и дизайнерам создавать точные и детализированные модели зданий и сооружений.

Ключевые слова: 3D моделирование, архитектурное проектирование, визуализация, виртуальная реальность, дополненная реальность, программное обеспечение

Введение. В этой статье рассматриваются методы и этапы 3D-моделирования, применяемые в архитектурном проектировании. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа новых методов трёхмерного компьютерного 3D-моделирования и их применения в сфере визуальных коммуникаций высшего образования. Эти методы, наряду с традиционными формами академического обучения, должны стать основой современного образовательного процесса, который всё больше интегрирует инновационные подходы. В настоящее время образовательные учреждения разных уровней активно включают в учебный процесс различные средства визуализации, при этом 3D-моделирование набирает всё большую популярность. Основная цель данного исследования состоит в том, чтобы изучить особенности создания архитектурных образов с помощью компьютерных 3D-программ и проанализировать результаты работы в данном направлении.

В эпоху стремительного развития технологий рынок 3D-моделирования становится важным инструментом в различных отраслях, особенно в архитектуре, строительстве и дизайне. С ростом спроса на более эффективные и совершенные электронные устройства 3D-моделирование становится незаменимым в разработке проектов архитектуры и дизайна [1].

Этот инновационный подход позволяет инженерам и дизайнерам создавать сложные виртуальные модели компонентов, систем и процессов.

3D-моделирование — это процесс разработки трёхмерного представления физического объекта с использованием специализированного программного обеспечения. Эта цифровая модель позволяет имитировать внешний вид и поведение объекта в разных условиях, что дает дизайнерам возможность визуализировать свои идеи до их физического воплощения.

Основная часть. 3D-моделирование в архитектурном проектировании включает в себя

несколько методов и этапов, которые помогают создавать точные и визуально привлекательные модели [2]. Вот основные из них:

1. Полигональное моделирование: Один из самых распространённых методов, где 3D-объекты создаются из полигонов (чаще всего треугольников или квадратов). Он позволяет работать над детализацией и формой объекта.

2. NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines): Этот метод используется для создания гладких и изогнутых поверхностей. Он особенно полезен для проектирования сложных форм, таких как фасады зданий или ландшафтные элементы.

3. Скульптурное моделирование: Этот метод позволяет создавать 3D-объекты, как будто вы лепите их из глины. Он используется для работы с органическими формами, которые трудно создать с помощью полигонов.

4. Моделирование на основе сканов: В этом методе используются 3D-сканеры для создания цифровой модели существующих объектов, что может быть полезно при реконструкции и реновации зданий.

5. Программное моделирование: Использование специализированного программного обеспечения для создания архитектурных моделей, таких как ArchiCAD, Revit, SketchUp.

Результаты исследования. Эти программы могут учитывать строительные нормы и правила, а также обеспечивать обмен информацией между проектировщиками.

К этапам 3D-моделирования в архитектурном проектировании относятся[3]::

➤ Исследование и концептуальное проектирование: На этом этапе осуществляется сбор информации о проекте, требований клиентов и концептуальных идей. Создаются первоначальные эскизы и наброски.

Начнем с того, что визуализация проекта — это процесс создания графического представления проектных идей и концепций в архитектуре, который позволяет лучше понять, как будет выглядеть конечный объект. Она играет ключевую

роль в коммуникации между архитектором и клиентом, а также между различными участниками проектного процесса. Прежде чем приступить к визуализации проекта, необходимо определить цели, а именно - определить конкретное представление: визуализация помогает выявить основные характеристики проекта, формирует более четкое представление о пространстве и дизайне. Улучшение коммуникации: она помогает архитекторам и дизайнерам передавать свои идеи более творчески и эффективнее, устраняя недоразумения и позволяя получать обратную связь на ранних стадиях.

➤ Создание базовой 3D-модели: Студенты и архитекторы используют выбранный метод 3D-моделирования для создания базовой формы объекта, включая основные архитектурные элементы, такие как стены, окна и крыши.

➤ Детализация модели: На этом этапе добавляются дополнительные элементы, такие как текстуры, материалы, освещение и рендеринг, чтобы создать более реалистичное изображение объекта.

➤ Анализ функциональности: Используя 3D-модель, архитекторы анализируют функциональность проекта, включая эффективность пространств, эргономику и соответствие нормам и правилам. Это может включать расчеты и симуляции.

➤ Презентация проекта: Модель используется для подготовки презентаций, где архитекторы могут демонстрировать свои идеи клиентам и аудитории. Это может включать интерактивные 3D-презентации или виртуальные экскурсии. Архитекторы собирают отзывы и вносят изменения. Этот цикл может повторяться несколько раз, чтобы достичь наилучшего результата.

➤ Подготовка рабочих чертежей: После утверждения конечного проекта 3D-модель используется для создания рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, необходимой для строительства.

➤ Мониторинг и постпроектный анализ: После завершения строительных работ модель может использоваться для мониторинга эффективности здания, анализа использования пространства и выявления проблем.

Эти методы и этапы 3D-моделирования способствуют созданию качественных архитектурных проектов, обеспечивая более высокую степень точности, визуализации и удобства работы на каждом этапе проектирования.

Можно определенно утверждать, что трехмерное моделирование (3D моделирование) служит визуальным языком существенно меняющимся методы взаимодействия между архитекторами, дизайнерами, инженерами и клиентами. Эффективная коммуникация является ключом к успешной реализации проектных идей. В данном контексте 3D моделирование выступает

мощным инструментом, помогающим улучшить обмен информацией и повысить уровень понимания проекта, позволяет всем участникам проекта быть на одной волне и понимать нюансы дизайна. Визуализация проекта в 3D моделировании позволяет архитекторам представлять свои идеи в трехмерном формате, что значительно упрощает понимание того, как будет выглядеть конечный продукт. Заказчики могут видеть реальные пропорции, объемы и материалы, что уменьшает вероятность недоразумений [4].

Эти примеры иллюстрируют преимущества 3D-моделей по сравнению с традиционными чертежами или. 3D-модели предлагают несколько значительных преимуществ по сравнению с традиционными чертежами и фотографиями [5]:

1. Визуализация в различных перспективных проекциях: 3D-модели позволяют просматривать объект с разных углов и ракурсов, что дает более полное представление о его форме и характеристиках.

2. Интерактивность: Пользователи могут взаимодействовать с 3D-моделями, изменять параметры, а также добавлять или удалять элементы, что невозможно с традиционными чертежами или статичными изображениями.

3. Подробная информация о геометрии: 3D-модели могут содержать детальную геометрическую информацию, такую как размеры, объемы и площади, что упрощает расчеты и анализ.

4. Симуляция и анимация: Возможность создания анимаций и симуляций позволяет показать, как объект будет вести себя в различных условиях или изменениях.

5. Лучшее представление сложных концепций: 3D-модели хорошо подходят для представления сложных архитектурных, инженерных или научных концепций, которые трудно объяснить на 2D-чертеже или фотографии.

6. Экономия времени: Моделирование в 3D может значительно ускорить процесс проектирования и внесения изменений, чем работа с традиционными чертежами, которые требуют переработки и перерисовки.

7. Гибкость и адаптируемость: Необходимо всего лишь изменить параметры 3D-модели, чтобы получить другие варианты, что значительно упрощает работу над проектами.

8. Масштабируемость: 3D-модели могут быть легко увеличены или уменьшены в размере в зависимости от требований проекта, а также улучшены для использования в различных масштабах.

9. Поддержка виртуальной и дополненной реальности: 3D-модели могут быть использованы в приложениях виртуальной и дополненной реальности, обеспечивая уникальный опыт взаимодействия и визуализации.

10. Легкость в интеграции с другими программами: Многие CAD и 3D-моделирующие

программы предлагают интеграцию с другими инструментами, что облегчает обмен данными и совместную работу.

Эти преимущества делают 3D-моделирование незаменимым инструментом в различных отраслях, включая архитектуру, инженерию, дизайн и науку.

3D-моделирование играет важную роль в учебном процессе вузов при подготовке будущих архитекторов и дизайнеров. Вот несколько ключевых аспектов его применения: 1. Визуализация проектов: 3D-моделирование позволяет студентам создавать детализированные визуализации своих архитектурных и дизайн-проектов. Это помогает лучше понять объемные формы, пропорции и масштаб. 2. Практическое применение теории: Студенты могут применять теоретические знания на практике, создавая модели, что способствует более глубокой интеграции учебного материала. Это также позволяет им видеть, как их идеи могут быть реализованы в реальности.

3. Развитие креативности: 3D-моделирование предоставляет студентам возможность экспериментировать с различными формами и материалами. Это способствует развитию креативного мышления и инновационных подходов к проектированию. 4. Улучшение навыков работы с программным обеспечением: Знакомство с профессиональными программами для 3D-моделирования (такими как ArchiCAD, 3DMax, Lumion, AutoCAD, SketchUp, Rhino, Blender и др.) становится важной частью образования, что делает студентов более конкурентоспособными на рынке труда. 5. Интерактивное обучение: Чрезмерная визуализация в 3D позволяет создать интерактивные проекты и модели, которые студенты могут изучать и презентовать своим сокурсникам и преподавателям, что делает учебный процесс более интересным и увлекательным. 6. Подготовка к работе в команде: Проекты в области архитектуры и дизайна часто требуют командной работы. 3D-моделирование может быть использовано для совместного создания моделей, что развивает навыки коммуникации и сотрудничества среди студентов.

7. Экономия ресурсов: 3D-моделирование даёт возможность создавать и тестировать идеи без необходимости делать физические модели, что экономит время и материалы. 8. Подготовка к будущей профессии: Осваивая 3D-моделирование, студенты готовятся к реальным вызовам, с которыми они столкнутся на практике. Умение работать с 3D-моделями востребовано в архитектуре, промышленном дизайне и многих других областях. 9. Архитектурная аналитика: Студенты могут использовать 3D-моделирование для анализа своих проектов на предмет функциональности, экологичности и других важных аспектов, что способствует более обоснованному принятию решений. 10. Пользовательский опыт и вовлеченность: В будущем архитекторы и

дизайнеры смогут внедрять виртуальные и дополненные реальности в свои проекты, предоставляя клиентам уникальный опыт взаимодействия с пространством еще до его физической реализации.

Таким образом, 3D-моделирование становится неотъемлемой частью образовательного процесса в подготовке архитекторов и дизайнеров, способствуя развитию необходимых навыков и знаний для успешной профессиональной деятельности.

Итак, визуализация проекта незаменима в современном архитектурном проектировании. Она помогает создавать более точные и понятные концепции, улучшает коммуникацию и позволяет эффективно анализировать проект до его реализации. Использование разнообразных методов визуализации, от ручных эскизов до современных технологий виртуальной и дополненной реальности, значительно увеличивает шансы на успешное завершение проекта, удовлетворяющего потребности клиента и соответствующего современным требованиям. Кроме этого, трехмерное моделирование является ключевым элементом в улучшении коммуникации в архитектурном проектировании. Оно не только помогает визуализировать идеи, но и способствует более глубокому пониманию проекта всеми участниками. Интерактивные и инновационные подходы в 3D моделировании делают общение более эффективным, а это, в свою очередь, приводит к успешной реализации архитектурных замыслов. Технологически подкрепленные способы общения обеспечивают более широкие возможности для клиентов и проектировщиков, способствуя таким образом успешной и продуктивной совместной работе[6].

Теперь предлагаем рассмотреть подготовленный автором статьи проект коворкинг центра, который прошел экспертизу и получил одобрение на патентирование из Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан. Основной идеей данного проекта является создание условий для студентов Актюбинского регионального университета имени К.Жубанова, которые позволят им учиться, заниматься наукой и творчеством. Это особенно актуально в современных условиях, когда перед будущими специалистами возникают новые задачи, направленные на накопление человеческого капитала через знания. Реализация работы по созданию комфортной и эстетичной среды оптимально осуществляется через язык визуального моделирования общего назначения, который используется для описания, визуализации и документирования программных компонентов проекта. Сейчас в Казахстане реализуется эксперимент по созданию центров творческого коворкинга при вузах, Данный эксперимент подчеркивает актуальность мероприятий, инициируемых министерством науки и образования

РК, направленных на создание совместного образовательного и практического пространства для студентов и работодателей в коворкинг-центрах. Коворкинг-центр — это не только место встречи студентов с предпринимателями, но и пространство для подготовки к экзаменам, знакомства с новой литературой, общения с группами и участия в проектах. Целевая аудитория Коворкинг-центра состоит из обучающихся по различным специальностям, профессорско-преподавательского состава, а также лиц, стремящихся к саморазвитию.

Коворкинг - это новое явление, которое опирается на будущих квалифицированных специалистов и тенденции рынка труда. Что касается мировой тенденции, то ожидается, что к 2025 году доля специалистов, работающих в «дистанционном управлении», вырастет до 20-25%.

Бизнес-идея Коворкинг-центров - новое явление в нашей стране. На сегодняшний день по стране зарегистрировано 40-50 коворкинг-центров, 1/3 из которых расположены в Алматы и Астане. Идея коворкинга, как Бизнес-центра заключается в том, что он требует относительно долгосрочных инвестиций и не сразу финансируется. Срок окупаемости проекта коворкинг-центра университета - 1 год. Что касается проблемы дизайна проекта, это правда, что он требует значительного количества первоначальных затрат. Главное преимущество коворкинг-центра университета как творческого и научного направления-это ориентация на тенденции экономики. Как отмечалось выше, с каждым годом растет число выпускников, работающих по системе дистанционной занятости. Поэтому открытие

коворкинг-центра позволит занять перспективную нишу, популярность которой, несомненно, значительно возрастет через два года.

Важно отметить, что он предоставляет возможность сосредоточиться на творческой деятельности. Преимуществом коворкинг-центра при университете является его удобное расположение. Кроме того, коворкинг располагается в здании университета, создавая комфортную и современную атмосферу, что позволяет избежать перемещения между этажами и зданиями, экономя время.

Преимуществами данного дизайн-проекта являются:

- ✓ Высокий спрос среди студентов, профессорско-преподавательского состава и заинтересованных сторон.
- ✓ Использование экологически чистых материалов в дизайне коворкинг-центров университета.
- ✓ Проектирование доступной и комфортной эстетической среды.
- ✓ Предоставление платных и бесплатных услуг для посетителей.
- ✓ Широкие возможности для активных студентов по распространению информации о бизнес-проектах.
- ✓ Возможности проекта включают:
- ✓ Привлечение студентов и работодателей (организаций, предприятий и бизнес-структур).
- ✓ Своевременное получение новой информации.
- ✓ Обмен опытом с зарубежными специалистами.

Варианты проекта

Первоначальный вид

Предлагаемый дизайн

Планируемый проект творческого пространства, является «совместным офисом» для студенческой молодежи всех специальностей и уровней образования в университетской среде, для организации обучения и работы представителей различных сфер на одной территории, для проведения презентаций, дебатов, мастер классов, конференций.

Главной целью проекта было создание оптимальной экосистемы для создания в будущем идеальных условий нетворкинга и партнерства для продуктивного обучения и продуктивного труда, делового и дружеского общения, оптимальной организации научных и творческих процессов.

В этом дизайнерском проекте актуализируется не только элегантный современный дизайн интерьера, но и важность атмосферы творчества и созидания.

Дизайнерское решение интерьера коворкинг-центра основано преимущественно на прямоугольном формообразовании, состоящее из трех стен, с одной раскрытой стороной.

- выполнение 3-х стен интерьера в форме параллелепипеда;
- декорирование всей поверхности первой и второй стены в виде кирпичных кладок красного цвета;
- расположение на одной стене двух прямоугольных дверных проемов;
- наличие панорамного окна, занимающая большую часть стены;
- декорирование всей поверхности третьей стены, разделенный на 3 части, две боковые декоративные стены, выполненные в виде поперечных диагональных реек желтого цвета;
- выполнение центральной части декоративного панно вытянутой прямоугольной формы с элементами декора с различными узорами в национальном калорите золотистого цвета;
- выполнение потолка интерьера визуально разделенной на две части;
- наличие на одной из частей потолка светодиодных осветительных приборов;
- наличие на другой части потолка конструктивного декора, стилизованного под «Шанырак», с разветвлением на равные расстояния друг от друга вертикальных удлиненных

прямоугольников, стилизованных под солнечные лучи, образуя между лучами пространства трапециевидной формы;

- выполнение внутренней части стилизованного «Шанырак» в небесно – голубом цвете;
- наличие зоны с посадочными местами геометрической формы плавно переходящий в столешницу и сидение белого цвета, соединенные между собой вдоль правой стены под декоративным панно;

- декорирование большей части пола, в зоне посадочных мест прямоугольным выступом коричневого цвета, с одной округленной стороной;

- наличие 4-х круглых пуфиков серого цвета;
- разделение зоны посадочных мест и оконной части стены, декоративной перегородкой, выполненной с поперечными диагональными рейками.

Заключение. Итак, 3D-моделирование в архитектурном проектировании представляет собой мощный инструмент, который позволяет архитекторам и дизайнерам создавать точные, детализированные и визуально привлекательные модели зданий и пространств. Этот подход не только улучшает процесс проектирования, но и способствует более эффективной коммуникации с клиентами и заинтересованными сторонами. 3D-моделирование в архитектурном проектировании сочетает в себе теорию и практику, давая архитекторам мощный инструмент для разработки творческих и функциональных решений.

Применение современных программных решений, таких как ArchiCAD, AutoCAD, Revit, SketchUp и др., способствует интеграции различных этапов проектирования, обеспечивая плавный переход от концептуальных идей к детализированным моделям. Использование технологий виртуальной реальности и дополненной реальности открывает новые горизонты для проектировщиков, позволяя им создавать интерактивные презентации и получать обратную связь от клиентов в реальном времени.

Таким образом, 3D-моделирование в архитектурном проектировании является не только инструментом для визуализации, но и комплексным подходом, который способствует более качественному, инновационному и устойчивому проектированию. В условиях быстро меняющегося мира, где требования к архитектуре постоянно

становятся более сложными, 3D-моделирование становится неотъемлемой частью успешного архитектурного процесса.

Литература

1. Аббасов И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX, Москва: «ДМК Пресс» 2010 г., 176, стр.

2. Уайт Дж., Бушлагем, Н. Торп, А. и Маккаффер, Р. (2000). От САПР к виртуальной реальности: моделирование подходы, обмен данными и интерактивные инструменты 3D-проектирования зданий. Автоматизация в строительстве, Том 10, 43-55.

3. Малова Н., «ArchiCAD 20 в примерах. Русская версия», Петербург: «БХВ-Петербург», 2017 г. 570 стр.

4. Panconesi G., Guida M. Handbook of Research on Collaborative Teaching Practice in Virtual Learning Environments. Minneapolis and St. Paul. Minnesota: IGI Global, 2017. 637p.

5. Аверченков А.В., Ю. М. Казаков и др. «Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3D и 3D Max» «ФЛИНТА»—2021г., 143стр.

6. Серов А.Д, Архитектурное компьютерное проектирование, Москва: « НИУ МГСУ», 2019 г., 79 стр.

6. Султанова Д.Н. Санъат ва маданият асарларини ўрганишда интернет сайтларининг моҳияти/“Замонавий фан ва техника ривожиди ахборот ва телекоммуникация технологияларининг ўрни” мавзусидаги республика илмий-техник анжумани материаллари (ТАТУ СФ 10 йиллиги бағишланади). Самарқанд, 2015. ТАТУ. 11-12 сентябрь. -Б. 95-97.

7. Султанова Д.Н. Архитектуравий лойиҳалашда анъанавийлик ва замонавийлик /“Ўзбекистонда қурилиш технологияларининг ривожланиши” мавзусидаги республика илмий амалий анжуман матер. тўплами (2 қисм). ТАҚИ. Тошкент, 2015. 20.11. -Б. 89-91.

8. Султанова Д.Н. Ёшларни санъат ва маданият интернет сайтларини ўрганишда ахборот урушидан асраш/“Ўзбекистон ёшларини ахборот уруши даврида мафқуравий тажовуздан асраш” халқаро илмий-амалий анжумани. Денов тадбиркорлик ва педагогика институти. 17-18 ноябр. Денов – 2023. –Б.340-345.

9. Султанова Д.Н. Замонавий меъморчиликда миллий гоҳ ва эстетик бадиий воситалар ни қўллаш (Чимкент шаҳридаги диний мажмуа мисолида)/ “Талаба ёшларни миллий мафқура ва ватанпарварлик, инсонпарварлик руҳида тарбиялашда ижтимоий-гуманитар фанларнинг роли” республика илмий-амалий конф., СамДАҚИ, 16-17 ноябрь, - Сам., 2007. -Б. 181-184.

10. Sultanova D.N., Xasanova X.B. The emergence of gates in urban planning in Uzbekistan (on the example of Tashkent city)/ International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, IJARSET.Vol. 9, Issue 06, June, India, 2022.

